

PHILOLOGICAL SCIENCES

ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ХАРАКТЕРОВ В ПРОЗЕ Ф.ДОСТОЕВСКОГО

Ломова Е.

Ассоциированный профессор,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Цой А.А.

доктор педагогических наук, доцент,

Казахский Национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова

Арзиева Е.Р.

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Алматинский филиал

Кокенова З.

магистр педагогических наук, старший преподаватель

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

TYPOLOGY OF FEMALE CHARACTERS IN F. DOSTOEVSKY'S PROSE

Lomova E.

Associate professor,

Kazakh National Pedagogical University named after Abay

Tsoy A.

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov

Arziyeva Y.

doctor PhD, associate professor

St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions in Almaty

Kokenova Z.

Senior Lecturer, Kazakh National Pedagogical University named after Abay

Аннотация

В романе «Преступление и наказание» Екатерина Ивановна представляет собой натуру противоречивую и эксцентричную. Она намеренно делает акцент на своем благородном происхождении и вынужденном нахождении среди людей более низкого социального круга.

Отсутствие в душе Екатерины Ивановны божественного начала подтверждается и в образной структуре романа Ф. Достоевского. Ее правомерно сопоставляет с матерью Родиона Раскольникова Пульхерией Александровной.

Образ сестры Родиона Раскольникова Авдотьи Романовны считается в литературоведении одним из самых жизненных и узнаваемых в реальной действительности.

В Дуне, как и в Родионе Раскольникова, нет удивительного страха и покорности перед нищетой и бедственностью их социального униженного положения.

От этого образа получают свое развитие многие последующие женские характеры в прозе Ф. Достоевского. В частности, Настасья Филипповна в романе «Идиот» вобрала в себя многие черты предшествующих героинь писателя. В ней есть гордость Авдотьи Раскольниковой и обида за оскорбленную и поручанную молодость Сони Мармеладовой.

Другая героиня романа «Идиот» Аглая Епанчина принадлежит к богатому и благополучному семейному кругу, но в ней скрыты все противоречия женской природы с точки зрения писателя.

Сходство обеих героинь Ф. Достоевского в том, что, имея в душе доброту и человечность, они не смогли стать выше собственного себялюбия. Высокомерие по отношению к другим людям и возвеличивание эгоизма привели и Аглаю, и Настасью Филипповну к драматическому концу. Настасья Филипповна погибает, а Аглая соглашается на брак с иноверцем, что для писателя, по сути, одно и то же.

В романе «Бесы» выведена одна из самых загадочных героинь Ф. Достоевского - хромоножка Мария Тимофеевна Лебядкина, по сюжету официальная супруга Николая Ставрогина.

В облике героини романа сохраняется тот принцип противоречия, который доминирует у писателя при изображении человеческой природы и психологии.

В характере другой героини романа «Бесы» Лизаветы Тушиной указывается сложная и многогранная личность.

В натуре Лизы Тушиной присутствуют все женские черты, которые находились в области психологического исследования писателя.

Гибель Лизы Тушиной объясняется как гибель фальшивой красоты и жизни, не имеющей достойной и возвышающей личность цели.

Abstract

In the novel "Crime and Punishment" Ekaterina Ivanovna represents a contradictory and eccentric nature. She deliberately emphasizes her noble birth and forced presence among people of a lower social circle.

The absence of the divine principle in Ekaterina Ivanovna's soul is also confirmed in the figurative structure of F.'s novel. Dostoevsky. She is legitimately compared with Rodion Raskolnikov's mother Pulcheria Alexandrovna.

The image of Rodion Raskolnikov's sister Avdotya Romanovna is considered in literary studies to be one of the most vital and recognizable in real life.

In Doona, as in Raskolnikov's Rodion, there is no surprising fear and submission to the poverty and misery of their humiliating social position.

Many subsequent female characters in F.'s prose will develop from this image. Dostoevsky. In particular, Nastasia Filippovna in the novel "The Idiot" absorbed many features of the writer's previous heroines. She has the pride of Avdotya Raskolnikova and resentment for the offended and betrayed youth of Sonya Marmeladova.

Another heroine of the novel "Idiot" Aglaya Stepanchina belongs to a rich and prosperous family circle, but all the contradictions of female nature are hidden in her from the writer's point of view.

The similarity of both heroines of F. Dostoevsky's point is that, having kindness and humanity in their souls, they could not rise above their own selfishness. Arrogance towards other people and the exaltation of selfishness led both Aglaya and Nastasia Filippovna to a dramatic end. Nastasia Filippovna dies, and Aglaya agrees to marry a Gentile, which, in fact, is the same thing for the writer.

In the novel "Demons" one of the most mysterious heroines of F. is brought out. Dostoevsky's lame-legged Maria Timofeevna Lebyadkina, according to the plot, the official wife of Nikolai Stavrogin.

The character of the novel retains the principle of contradiction that dominates the writer's depiction of human nature and psychology.

The character of another heroine of the novel "Demons" by Lizaveta Tushina indicates a complex and multifaceted personality.

In the nature of Lisa Tushino, all the feminine traits that were in the field of psychological research of the writer are present.

The death of Lisa Tushina is explained as the death of a fake beauty and a life that does not have a worthy and uplifting purpose.

Ключевые слова: эксцентричная натура, женские характеры предыдущих героинь писателя, точка зрения писателя.

Keywords: eccentric nature, female characters, of the writer's previous heroines, writer's point.

Образ Екатерины Ивановны в романе «Преступление и наказание» восходит истоками к характеру матери Неточки Незвановой. Литературоведы находили в этом характере прототипы реальных персоналий, встречавшихся в биографии Ф. Достоевского. Однако такой биографический подход представляется малопродуктивным, так как любой реальный человеческий характер претерпевает в сознании художника слова значительную эволюцию. Творческая фантазия придает реальным объектам и жизненным деталям особое символическое звучание и реализует философско-мировоззренческую концепцию автора. В этом плане никакие параллели с реально существовавшими людьми и художественными образами в литературном наследии Ф. Достоевского не могут быть приняты как в достаточной степени обоснованные.

Работу писателя над образом Екатерины Ивановны можно проследить в черновиках и различных редакциях романа «Преступление и наказание». Сначала упоминается ее аристократическое происхождение, потом она именуется вдовой Мarmеладовой, а в окончательном варианте героиня приобретает свою жизненную историю и драматическую судьбу. Екатерине Ивановне чужда внутренняя борьба и рост духовного самосознания. Оправдание себе и своей жизни героиня ищет в сугубо внешних проявлениях, в силу чего предметом

ее высшей гордости является похвальный лист, полученный ее во время учебы в далекой молодости: «Без него не существует Екатерина Ивановна, вернее, не мыслит себя существующей» [1,45].

В этом смысле Екатерине Ивановна служит своеобразным рефреном для действий, которые совершит сам Родион Раскольников. Оба они «горды и праздно» [2,25] в смысле напряженной духовной работы над собой, и Родион путем убийства решает восстановить некую социальную справедливость и оправдать себя. В романе «Преступление и наказание» Екатерина Ивановна представляет собой натуру противоречивую и эксцентричную. Она намеренно делает акцент на своем благородном происхождении и вынужденном нахождении среди людей более низкого социального круга. Она задыхается от окружающей безысходной бедности, ее давят отчаяние и уязвленная гордость, но героиня Ф. Достоевского бесконечно далека от христианского смирения и душевного единения с богом: «Сам знает, как я страдала!..А не простит, так и надо!» [1,48].

Отсутствие в душе Екатерины Ивановны божественного начала подтверждается и в образной структуре романа Ф. Достоевского. Ее правомерно сопоставляет с матерью Родиона Раскольникова Пульхерией Александровной. Она по сути продает

свою дочь богатому Лужину ради спасения любимого сына, а Екатерина Ивановна ради избавления от голода своих детей отправляет на панель падчерицу Соню.

Образ сестры Родиона Раскольникова Авдотьи Романовны считается в литературоведении одним из самых жизненных и узнаваемых в реальной действительности. Поначалу эта героиня задумывалась как еще одна жертва в цепи женских характеров и судеб писателя, но постепенно в ходе литературной работы она превратилась в гордую и самодостаточную личность, обладающую благородной и отзывчивой душой. В Дуне, как и в Родионе Раскольникова, нет удивительного страха и покорности перед нищетой и бедственностью их социального униженного положения. Сближает брата с сестрой и способность к великодушию. Родион не желает жертвы от сестры в виде ее замужества с человеком, который, по сути, покупает ее расположение и чувства за деньги.

Их мать Пульхерия Александровна также говорит о том, что оба ее ребенка «высокомерные и великодушные» [3,83]. Но Дуня не замышляет ничего преступного ради облегчения материального положения себе и своим близким, а ищет реальный и допустимый в общественно-нравственном смысле выход из житейских бед.

Критики и литературоведы исследовали возможный прототип для сестры Раскольникова. Среди реальных персоналий называется Авдотья Панаева, к которой Ф. Достоевский питал романтические чувства. Внешний облик Авдотьи Раскольниковой, описанный в романе, довольно ясно напоминает сохранившийся портрет А.Я.Панаевой. Среди житийных прообразов обращается внимание на облик и историю святой Агаты, изображение которой Ф. Достоевский видел в Италии на полотне художника Себастьяна дель Пьембо. Дуне в романе «Преступление и наказание» свойственны противоречивые черты характера, включающие способность проявлять жалость и признательность наряду с презрением и высокомерием.

От этого образа получают свое развитие многие последующие женские характеры в прозе Ф. Достоевского. В частности, Настасья Филипповна в романе «Идиот» вобрала в себя многие черты предшествующих героинь писателя. В ней есть гордость Авдотьи Раскольниковой и обида за оскорбленную и поручанную молодость Сони Мармеладовой. Разработка характера Настасьи Филипповны обнаруживает ощутимое влияние западноевропейской традиции.

В этой героине можно узнать облик Маргариты Готье из романа Дюма, трагическую фигуру Эммы Бовари из романа Г. Флобера, который Настасья Филипповна прочла незадолго до своей кончины. В способности героини противостоять общепринятым лицемерным нормам морали, в ее притягивающей страстности и вызывающей уважение гордости видятся также черты Клеопатры из пушкинских «Египетских ночей».

Трагизм образа Настасьи Филипповны американские слависты видят в том, что она «всей душой

стремилась обрести оприори недостижимый в реальной жизни идеал, а когда все же нашла его в лице князя Мышкина, лишилась рассудка» [4,83].

Имя Анастасия означает «воскресшая», но в романе героиня с неизменным постоянством называется по имени – отчеству, то есть тем самым подчеркивается ее семейно-родовая принадлежность. Жизнь ее отца содержит только беспрерывные провалы и анегдотически несчастные случаи, а его имя-отчество Александр Филиппович вызывает ассоциации с античностью, воскресшая в памяти буйный нрав и военные подвиги царя Филиппа и его знаменитого сына Александра Македонского. Эти ассоциации подтверждаются и рукописными записями самого Ф. Достоевского: «Князь объявляет, что женится на Настасье Филипповне, что лучше одну воскресить, чем все подвиги Александра Македонского» [5,37].

В душе героини романа «Идиот» господствует стихийное начало в духе народной языческой традиции, но ее фамилия Барашкова напоминает, что она все же жертва драматической судьбы и людской несправедливости, некий агнец, принесенный на алтарь неразумного человеческого сообщества.

Образ Настасьи Филипповны рассматривается в филологической науке в связи мифологемой сна. Дважды князю Мышкину снится сон, в котором героиня романа принимает черты то раскаявшейся грешницы, то «хитрого, гадкого карлика» [5,42].

Эти образы передают драматические душевные метания Настасьи Филипповны, олицетворяющие «безуспешные попытки красоты найти свое духовное воплощение» [5,51]. Князь Мышкин ощущал в Настасье Филипповне намеренное дистанцирование от божественного начала. Он видел гибель ее души в бесконечной гордыне, в потере веры в духовное воскрешение, которые заменялись эгоистическим лелеянием собственного страдания.

Настасья Филипповна относится к числу так называемых роковых женщин, любовь к которым не приносит счастья и лишена светлого, созидательного начала. Трагизм судьбы героинисостоит в том, что во всех своих душевных метаниях она ищет от окружающих ее людей признания ее как самодостаточной и полноценной в нравственном отношении человеческой личности.

Другая героиня романа «Идиот» Аглая Епанчина принадлежит к богатому и благополучному семейному кругу, но в ней скрыты все противоречия женской природы с точки зрения писателя: ум, великодушные сердца и «бесовское своеволие» [6,51]. Аглая Епангина сходна с князем Мышкиным в эмоциональной порывистости выражения своих чувств и настроений и детской непосредственности в своем поведении и поступках. Но в героине романа «Идиот» также ощутимо некое «бесовское» начало, которое в итоге и приводит ее к отдалению, а после и вовсе к отказу от православного христианского учения и «католическая исповедальня» «овладевает ее умом до иступления» [7,47].

В филологии подчеркивается, что значимой для понимания образа Аглаи Епанчиной является

сцена ей объяснения с князем Мышкиным на зеленой скамейке. В ее репликах звучит рассудочный, трезвый взгляд на вещи, и в этом смысле ей противопоставляют Настасье Филипповне. В ней выражается тот тип женщины, который «надрывно ищет логику жизни прежде самой жизни» [7,39].

Сходство обеих героинь Ф. Достоевского в том, что, имея в душе доброту и человечность, они не смогли стать выше собственного себялюбия. Высокомерие по отношению к другим людям и возвеличивание эгоизма привели и Аглаю, и Настасью Филипповну к драматическому концу. Настасья Филипповна погибает, а Аглая соглашается на брак с иноверцем, что для писателя, по сути, одно и то же.

В романе «Бесы» выведена одна из самых загадочных героинь Ф. Достоевского - хромоножка Мария Тимофеевна Лебядкина, по сюжету официальная супруга Николая Ставрогина. Этот образ выходит к фольклорной и религиозной традиции. Речь Хромоножки наполнена народными выражениями и привлекает своей поэтичностью. Американский филолог Н.Андерсен замечает, что Мария Лебядкина «совсем не смотрится как жена аристократа» [8,39], но именно через нее Ставрогин может соприкоснуться с русской народной традицией, народной душой и подлинной, с точки зрения самого писателя, культурой и этикой.

В облике героини романа сохраняется тот принцип противоречия, который доминирует у писателя при изображении человеческой природы и психологии.

Глубокие, нежные, серые глаза Хромоножки контрастируют с ее явным физическим недостатком. Красота и уродство образуют две доминанты, которые резко противоположны, но, в то же время, неразрывны друг с другом, как страсть и рассудок, жизнь и смерть, любовь и ненависть.

Способ, с помощью которого Хромоножка избавляется от своего младенца, восходит к языческой традиции: она уносит своего некрещенного ребенка в лес и топит в пруду. Согласно славянской мифологии, вода определяет границу между этим земным и загробным миром, указывает путь в обитель умерших и нечистой силы.

Таким образом, выходит, что Хромоножка отдала своего ребенка во власть темным силам зла. В подтверждение этой гипотезы, видимо, случайно, а по авторскому замыслу игуменья монастыря, в котором обитала Мария Лебядкина, носила имя Прасковья. Святая с таким именем в преданиях восточных славян покровительствует водной стихии.

Анализируя тему юродства в творчестве Ф. Достоевского, критика высказывает мысль о том, что Хромоножку юродивой назвать нельзя. В юродивых православная христианская культура видела сподвижников. Это люди здоровые нравственно и обладающие высокой степенью духовности, но принимающие вид безумцев. Их поступки, внешне лишённые обывательской житейской логики, полны глубочайшего внутреннего смысла.

Этот смысл способны постигнуть очень немногие, но миссия юродивых заключается в открытом обличении зла и видимых людских пороков и наставлении ближних на истинный путь служения Христу и истине. Юродство связано с полным отказом от мирских благ и собственной гордыни и полным смирением перед возможной несправедливостью и поношением людей, которым не дано различать свет и тьму, добро и зло.

Хромоножка же в романе Ф. Достоевского определяется как бесноватая или одержимая, а это свойство христианство рассматривало как «тяжкую болезнь, ниспосланную за грехи и неправедную жизнь» [9,151]. Грех Марии Лебядкиной состоит в том, что она, пусть и не совсем осознанно, связала свою судьбу со злом в лице своего тайного мужа Ставрогина. Другая точка зрения на образ Хромоножки заключается, что она не ребенка утопила в лесном пруду, а вернула плод своей связи с темной, нечистой силой в его же пространстве обитания. Для Ф. Достоевского «юродство его персонажей заключалось в их сознании» [10,99].

В характере другой героини романа «Бесы» Лизаветы Тушиной указывается сложная и многогранная личность. В ней уживаются благородная пылкость и способность к эксцентричности. Ее нервная система крайне подвижна, и девушка все время находится в состоянии волнения и крайнего беспокойства.

В любви к Князю Лиза Тушина обнаруживает всю страстность своей женской природы, способность к любым неординарным поступкам, но, вместе с тем, в ней есть готовность к искреннему раскаянию, желание искупления того зла, причиной или соучастницей которого она оказалась волей злого рока.

Западный исследователь Л.Бретер считает, что ее «личность созвучна человеческой природе Ставрогина и в силу этого несет в себе трагизм и деструктивность» [11,73], а другой англоязычный филолог Р. Миллер относит Лизу Тушину к числу трагических фигур в силу драматической борьбы крайних противоположностей в ее душе, характере и мотивах поведения. В ней он находит совмещение пафоса и гротеска, возвышенной красоты и уродства. Ученый полагает, что «грубое правосудие» [12,81] толпы, в силу которого и погибла Лиза Тушина, напоминает сюжеты готических романов и свидетельствует о влиянии на творчество Ф. Достоевского западноевропейской литературной традиции.

В российском литературоведении утверждается, что героиня Ф. Достоевского погибает дважды. Первый раз она переживает духовную смерть, решившись на связь со Ставрогиным, а второй раз погибает физически, растерзанная толпой во время пожара, на который идет добровольно. В натуре Лизы Тушиной присутствуют все женские черты, которые находились в области психологического исследования писателя. В героине сочетаются рациональный подход к действительности и романтическое бунтарство, ранимость и гордый демонизм, желание любить и бессознательная ненависть.

Скрытая чувственность и истеричность, поиск добра и жизненно идеала и болезненная восприимчивость.

Следует согласиться с высказыванием о том, что доминантой в женской натуре Лизы Тушиной является страстность, которая усиливает роль бессознательного начала в ее поведении. Лиза в состоянии оценить человеческие качества и уровень личности Ставрогина, но под влиянием нарастающий в ее душе страсти она готова отдаться Ставрогину, воплощающему беспощадное зло и низменные пороки.

Ее бешеная страсть отражается, как в чистой воде горного озера, в облике глубокого порядочного, нравственно чистого и влюбленного в нее Маврикия Николаевича. Лизе особенно стыдно нравственно упасть в его глазах, поэтому бессознательно ей хочется душевно ранить его и как-нибудь больно задеть его чувства. Гибель Лизы Тушиной объясняется как гибель фальшивой красоты и жизни, не имеющей достойной и возвышающей личность цели. Но, вместе с тем, Лиза ясно осознает источник зла, погубивший ее душу, потому что сравнивает Ставрогина, ради которого она пала нравственно, с безжалостным вампиром.

Таким образом, духовное начало в человеческой личности обусловлено до Ф.Достоевского возможность обрести нравственное возрождение и подлинный смысл и цель жизненного пути.

Список литературы

1. Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций. – М., 2006. – 199 с.
2. G. Brandes. Impressions of Russia. Tr. Samuel C. Eastman. – New York., 2009. – 407 p.
3. Мелетинский Е.М. Заметки о творчестве Достоевского. – М., 2001. – 201 с.
4. Frank J. Dostoevsky. The Stir of Liberation 1860-1865. – Princeton, New Jersey, 2006. – 401 p.
5. Аникин Г.В. Роман «Идиот» в американской критике // Достоевский в современном литературоведении США. Сб. научно-аналитических обзоров. М., 2008. – С. 1 – 39
6. Тяпугина Н.Ю. Поэтика Ф.М. Достоевского. //Поэтика Ф.М. Достоевского. Символико-мифологический аспект. Саратов, 2006. – С. 40-59
7. Попов А.В. Женский портрет в романах Ф.М. Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы». – М., 1992. – 73 с.
8. Anderson N.K. The perverted ideal in Dostoevsky's The Devils. – N.Y., 1997 – 103 p.
9. Сараскина Л.И. Искажение идеала (Хромоножка в «Бесах») // Сараскина Л.И. «Бесы». Роман-предупреждение. – М., 1990. – С. 130-158.
10. Шишкина Е.В. Мотив древнерусской литературы в творчестве Ф. М. Достоевского. – Уфа, 1998. – 183 с.
11. Львова И.В. Литературная репутация Ф.М. Достоевского в США (1940-1960-е годы). –Петро-заводск, 2000. – 178 с.
12. Miller R.F. Dostoevsky and "The Idiot": author, narrator, and reader. –Cambridge, Massachusetts, London: Harvard univ. press, 2001. – 94 p.